

Министерство образования Украины
Украинская инженерно-педагогическая академия

А. Ф. Лопухин, В. В. Шевченко

**Светотехнические установки и системы.
Расчет и эксплуатация систем
электрического освещения.**
Учебное пособие

Харьков 1998

Светотехнические установки и системы. Расчет и эксплуатация систем электрического освещения. Учебное пособие.

Для студентов дневной формы обучения специальности 7.01010101 - Электроэнергетика.

Составители: Лопухин Анатолий Федотович
Шевченко Валентина Владимировна

Ответственный за выпуск С.Ф. Артюх

Светотехнические установки и системы. Расчет и эксплуатация систем электрического освещения : Учебное пособие для студентов дневной формы обучения специальности 7.01010101 - Электроэнергетика / Составители Лопухин А.Ф., Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 1998.

Оглавление

Предисловие.....

1. Некоторые сведения из истории оптики.....
2. Основные сведения о световых величинах.....
3. Источники света.....
4. Вспомогательная, пускорегулирующая аппаратура
и схемы зажигания люминесцентных ламп.....
5. Осветительные приборы.....
6. Виды систем освещения. Требования к освещению.....
7. Общие положения о схемах питания осветительных установок.....
8. Общие положения о расчете осветительных установок.....
9. Сведения об эксплуатации осветительных установок.....
10. Режимы экономичной эксплуатации осветительных установок.....

Литература.....